

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 82-1

DOI: 10.5281/zenodo.18074872

С. П. Ошейко © 2025

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук Ю. В. Шатин)

МОТИВ СНА В РАННЕЙ ЛИРИКЕ Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

В статье рассматриваются особенности функционирования мотива сна в ранней лирике Н. А. Заболоцкого с точки зрения сюжетогенного и хронотопического потенциала. Актуальность исследования обусловлена неослабвающим интересом к творчеству представителей ОБЭРИУ в контексте изучения литературы модернизма.

Материалом исследования выступили стихотворения «Гаснут знаки зодиака» и «Фигуры сна». В рамках исследования была использована методика мотивного анализа, позволившая охарактеризовать связь мотива сна с другими ключевыми мотивами и выявить семантику названного мотива на парадигматическом и синтагматическом уровнях стихотворений. Использование методов интертекстуального и интермедиального анализа способствовало уточнению механизмов и способов переосмысления романтической, символистской и фольклорной традиций в контексте раннего творчества Н. А. Заболоцкого. Особое внимание было направлено на выяснение хронотопического и сюжетогенного потенциала мотива сна с учетом индивидуальной авторской поэтики.

Исследование выявило, что ключевая роль мотива сна при построении хронотопа и сюжета лирического произведения, а также способность актуализировать индивидуальную авторскую поэтику, обусловлена полисемантической природой указанного мотива, который, с одной стороны, является мощным инструментом актуализации интертекстуальных и интермедиальных связей и в то же время отсылает к мифологическому контексту.

Ключевые слова: Н. А. Заболоцкий, сон, мотив, сюжет, хронотоп.

В нач. XIX в. наблюдается усиленный интерес к явлениям, ранее остававшимися за пределами науки. Как замечает Р. Барт, «Смещение странного с научным достигло апогея люди были страстно увлечены научным наблюдением сверхъестественных феноменов (магнетизм, спиритизм, телепатия и т. д.)...» [1, с. 433] Наука, стремясь расширить сферу влияния, неизбежно соприкасалась с искусством. Основные тенденции этого процесса можно выявить, сравнивая особенности функционирования онейрических мотивов в творчестве немецких романтиков и взгляды французских психиатров 1840–1860-ых.

Для романтика сон — время приобщения к тайнам души, возвращение к самому себе. Пространство сновидения часто отождествляется с мечтой и детством, которые явно противопоставлены дневному миру, находящемуся во власти разума. В то же время сон, являясь частью ночного мира, имеет ряд негативных свойств. Онейрическое пространство может выступать своеобразным эквивалентом реального мира и при этом быть абсолютно непознаваемо и агрессивно по отношению к герою. Так, в драме Г. фон Клейста «Кетхен из Гейльбронна» господствует логика сна: действия персонажей иррациональны, композиция произведения фрагментарна, ключевыми приёмами являются гипербола, экспрессия, использование натуралистических элементов. Героиня всецело находится во власти любви, она смутно понимает, что

происходит, и только вмешательство сверхъестественных сил обеспечивает благополучную развязку.

В творчестве Э. Т. А. Гофмана онейрические мотивы функционируют сходным образом: герои, находясь сне, часто лишаются воли и попадают под власть темных сил или перестают контролировать низменные желания «Магнетизер», «Вампир», «Мадемуазель де Скюдери», «Песочный человек». Автор «Песочного человека» одним из первых говорит о разрушении единства между волей, разумом и чувством, об эротическом подтексте сновидений и об опасностях, которым грозит человеку бегство от реальности.

Французские психиатры анализируют сон в рамках позитивистской методологии. Таким образом, сон, лишенный романтического ареола непосредственно отождествляется с бредом и безумием [2, с. 480–482].

Следующая волна интереса к феномену сна наблюдается в 1870–1910-ые. Она непосредственно связана с деятельностью Ж. М. Шарко, П. Жане, Э. Бернгейма, З. Фрейда и отражает существенные грани полемики по поводу гипноза, психических автоматизмов и роли бессознательного в структуре личности [3].

На рубеже веков данная тематика оказывается в центре внимания писателей эпохи модерна, в первую очередь драматургов: А. Стриндберга, Г. Гауптмана, М. Метерлинка и А. Шницлера.

В драме «Соната призраков» логика сюжета разворачивается по законам сна: реплики персонажей часто непредсказуемы, а само место действия оказывается пространством на грани бытия и небытия.

Трагикомедия А. Шницлера «Карусель» напоминает поздние пьесы А. Стриндберга, о чем несомненно свидетельствуют, фрагментарная композиция, сочетание натуралистичности и сентиментальности, иронии и трагического пафоса. В то же время нельзя не заметить влияние З. Фрейда: логика сюжета демонстрирует подчинение человека неосознанным влечениям и способствует переосмыслению феномена любви в натуралистическом ключе, а сами персонажи неизбежно должны предстать перед лицом смерти, завершив путь от Эроса к Танатосу [4, с. 359–361].

Заметим, что даже поверхностный обзор онейрических мотивов в литературе кон. XIX – нач. XX вв. выявляет двойственность функционирования мотива сна, отражая несомненные связи между искусством эпохи Романтизма и модернистским искусством. Действительно, сон, с одной стороны, определяет логику развития сюжета и манифестирует внутренние переживания героя, с другой – является хромотипическим мотивом, т. е. обнаруживает структурную близость и присваивает себе функции хронотопа, конструируя художественный мир произведения и определяя характер взаимоотношения героя и внешней среды в первую очередь через актуализацию пристрастно-временных характеристик [5, с. 86–87]. Отметим, что подобное разграничение не всегда возможно.

Творчество русских символистов — яркий пример полифункциональности онейрических мотивов. Во многих стихотворениях К. Д. Бальмонта окружающий мир уподобляется сну, «покрывалу Майи», а пробуждение поэта манифестирует выход к подлинной реальности. Однако лирика Бальмонта, на наш взгляд, лишена психологизма, а нелирические мотивы служат прежде всего для конструирования хронотопа и усиления экспрессии. Непостоянство зыбкость, миражность, становятся имманентны окружающему миру: противопоставление сна и бедствования оказывается под сомнением.

Ф. К. Сологуб разворачивает перед читателем авторскую феноменологию сна. При этом он весьма четко разграничивает сон и мечту, акцентируя связь последней с творчеством и преображением мира, в то время как сон несмотря на свое внутреннее

тождество смерти, обуславливающее его непреодолимую власть над лирическим героем, оказывается тесно связан с тревожным ожиданием, блужданиями, изменённым состоянием сознания [6, с. 239–245].

Роман Андрея Белого «Петербург» — вершина символистской прозы — наиболее полно демонстрирует возможности использования онейрических и параноидальных мотивов. Действия персонажей и связи между эпизодами, несмотря на наличие внешнего сюжета, во многом обусловлены ассоциативной логикой сна.

Вспомним хотя бы первую беседу Шишнарфне и Дудкина и последующее за этим видение: «Черный контур там, на фоне окна, в освещенной луною камерке становился все тоньше, воздушное, легче; он казался листиком темной, черной бумаги, неподвижно наклеенным на раме окна; звонкий голос его, вне его, сам собой раздавался посередине комнатного квадрата; ...», «„Вы, господин Шишнарфнэ“, — говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству (Шишнарфнэ-то ведь уже не было), — „может быть являетесь паспортистом потустороннего мира?“» «„Оригинально“, — трещал, отвечая себе самому Александр Иванович, — верней трещало из Александра Ивановича...», — а затем — «По камням понеслось тяжелозвонкое цоканье — через мост: к островам. Пролетел в туман Медный Всадник; у него в глазах была — зеленоватая глубина; мускулы металлических рук — распрямились, напряжились; и рванулось медное темя; на булыжники конские обрывались копыта, на стремительных, на ослепительных дугах; конский рот разорвался в оглушительном ржании, напоминающем свистки паровоза; густой пар из ноздрей обдал улицу световым кипятком...» [7, с. 297, там же, 298, 301].

Зацикленность на второстепенных деталях, своеобразие точек зрения и фрагментарный характер повествования предвосхищают поэтику европейских сюрреалистов и ОБЭРИУтов. Члены ОБЭРИУ актуализируют традицию использования онейрических и параноидальных мотивов, характерную для русского символизма и в тоже время своеобразно ее переосмысляют (особенно Даниил Хармс). В первую очередь для них оказываются значимыми сюжетогенные возможности мотива сна, направленные на разрушение логических связей и погружение читателя «в состояние восприятия, где сознательное и бессознательное пересекаются» [8, с. 155]. Лирические субъекты ОБЭРИУтов демонстрируют сильные эмоциональные переживания и отказ от рационализации; художественные миры насыщаются, визуальными метафорами и символическими конфликтами, которые выходят за пределы буквального прочтения...», а «сюжет перестает быть последовательной историей и становится ассоциативной структурой, где эмоциональное напряжение вырастает из образов, а не из событий [9]. В данном контексте обращает на себя внимание многочисленное использование метонимий, овеществлений и олицетворений в лирике ОБЭРИУТОВ, призванных с одной стороны выявить агрессию и непознаваемость окружающего мира, а с другой — актуализировать ахритипические и личные структуры бессознательного и тем разрушительный характер чувственных влечений.

Анализ функционирования онейрических мотивов в ранних стихотворениях Н. А. Заболоцкого «Меркнут знаки Зодиака», «Фигуры сна» позволил выявить особенности индивидуальной авторской поэтики и продемонстрировал ее тесные связи с философско-эстетическими концепциями представителей Объединения реального искусства.

Первые строфы стихотворения «Меркнут знаки Зодиака», казалось бы, отсылают к традиции лирики эпохи Просвещения и актуализируют тему познания природы, данное впечатление усиливают предикативные конструкции, напоминающие определения из естественно-научных энциклопедий, однако первое впечатление обманчиво — поэт разрушает едва намеченную линию восприятия эклектическим

образом и абсурдным действием персонажа в строках 4–8: «Меркнут знаки Зодиака // Над просторами полей. // Спит животное Собака, // Дремлет птица Воробей. // Толстозадые русалки // Улетают прямо в небо, // Руки крепкие, как палки, // Груды круглые, как репа» [10, с. 155].

И если образы воробья и собаки целостны прежде всего благодаря своей одномерности и соотнесенности с научным дискурсом, то образы русалок, траверсированные посредством иронии и натуралистического эпитета отсылают к романтической традиции и фольклору. Обобщенные иронические описания русалок, построенные на сравнении и овеществлении, также свидетельствует о содержательном переосмыслении традиции.

Постепенно, читатель начинает догадываться, что особенности конструирования образов, развитие сюжета, использование тропов определяются внутренней логикой сна. Действительно, закономерности соединения признака и предмета часто оказывается скрыты, сюжет разворачивается в рамках комической модальности, а границы между персонажем, животным растением и предметом оказываются неустойчивы, в пользу чего свидетельствует обилие овеществлений и лексических контоминаций: «Ведьма, сев на треугольник, // Превращается в дымок. // С лещачихами покойник // Стройно пляшет кекуок» [Там же, с.155–156].

Н. А. Заболоцкий принципиально уклоняется от интерпретации происходящего в рамках одной культурной традиции, в то же время единство происходящего обуславливается не только особой логикой, но и нахождением персонажей в области сна. Н. А. Заболоцкий подчеркивает агрессивность и принципиальную непознаваемость онейрического пространства, избирая контаминацию главным принципом создания поэтических образов. О центральном значении принципа контаминации свидетельствуют прежде всего использование разностилевой лексики, овеществления и актуализация различных культурных традиций.

Поэт маркирует негативный характер происходящего, используя образы, связанные с народной демонологией и натуралистические детали, а также соединяя комические и эротические коннотации.

Традиционные для модернистского искусства мотивы танца, дыма, луны и воды играют ключевую роль в построении онейрического хронотопа. В искусстве кон. XIX – нач. XX вв. мотив танца обладает двойственной коннотацией, одной стороны, он актуализирует эмоциональные переживания субъекта, манифестируя отказ от рационального взгляда на мир [11], с другой — оказывается тесно связан с потерей воли и акцентирует усиление чувственных влечений. Особенности функционирования мотива танца, отождествленного с бесовской пляской, находят свои истоки в средневековой литературе [12, с.352–354]. При этом разные уровни пространства оказываются изоморфны другу не только из-за охватывающей их бесовской пляски, но также из-за иллюзорной вертикали, выстроенной посредством мотивного ряда луна–дым–вода.

Так, мотив дыма в контексте модернистского искусства часто выступает эквивалентом тумана и обнаруживает двойственную семантику. С одной стороны, дым маркирует усиление эмоционального переживания и расширение границ познания за счет интуиции, с другой стороны, наличие дыма обуславливает непознаваемость пространства, а также свидетельствует об обмане со стороны представителей низшей демонологии. [13]

Н. А. Заболоцкий усиливает негативные коннотации мотива дыма, включая его в мотивные комплексы полета и оборотничества, параллельно связывая дым с образом ведьмы. Согласно народным представлениям, полет, также, как и способность менять внешний вид, является атрибутом ведьм и колдунов, а также маркирует их

принадлежность к стихии воздуха, традиционно находящейся во власти дьявола [12, с. 94–97]. Что касается мотива луны, заметим: луна, являясь одним из центральных мифопоэтических мотивов, традиционно отождествляется с водой, сочетая в себе чувственность и бесстрашие, способность порождать иллюзии и актуализировать экстрасенсорные способности [14, с. 78–80]. Однако в стихотворении Заболоцкого усиливаются прежде негативные коннотации луны, непосредственно связанные с чувственным влечением и смертью, при этом «неподвижный лик луны» напрямую отождествляется с «плошкой воды», усиливая изоморфизм и непознаваемость пространства: «Над землей луна висит. // Над землей большая плошка // Опрокинутой воды» [10, с. 156].

Временная характеристика онейрического мира также ставится под сомнение. Поэт приходит к выводу, что в пространстве сна различие между прошлым и будущим теряет актуальность: «Кандидат былых столетий, // Полководец новых лет, // Разум мой! Уродцы эти — // Только вымысел и бред» [там же]. Есть лишь условное «настоящее», которое объявляется «бредом и вымыслом», обнажая иллюзорность всеохватывающих притязаний разума: Разум, бедный мой воитель, // Ты заснул бы до утра // Что сомненья? Что тревоги?» [там же.: с.156].

В то же время поэт не в силах разрушить чары сна и призывает смириться, не оставляя, однако, надежду на пробуждение, о чем свидетельствует трагический образ картошки: «Поздно, поздно. Спать пора...» // «Засыпаем на пороге // Новой жизни молодой», «Спит растение Картошка. Засыпай скорей и ты!» [там же: с. 156–157]

И. В. Силантьев так определяет ключевые особенности лирического сюжета: «Закон фабульной связности, необходимый для эпического произведения, не распространяется на поэтику лирического текста. Поэтому читатель, освобожденный от задачи и необходимости совершать реконструкцию фабулы, весь свой творческий потенциал прочтения и понимания произведения направляет на поиск смысловой конструкции лирического сюжета как такового» [5, с. 331]. Таким образом, главенствующая роль принципа контоминации в построении онейрического хронотопа обусловлена самой природой лирического сюжета. Названный принцип не теряет своей актуальности в стихотворении «Фигуры сна», однако спектр присущих ему функций усложняется и расширяется, обуславливая смешение художественных модусов, характерное для поэтики авторов эпохи модерна, и актуализируя глубинный смысл произведения. С другой стороны, именно фольклорная семантика выстраивает архетипический сюжет стихотворения — в народных представлениях сон часто отождествляется со смертью или путешествием души в иной мир [15, с. 444446з] Связь сна и путешествия в иной мир имплицитно присутствует в заглавии стихотворения: одно из неочевидных значений лексемы фигура, указывает на то, что спящий собирается совершить некое действие: «Фигура. Положение, позиция, принимаемая кем-чем-нибудь при исполнении чего-нибудь в движении (в танце, фехтовании, катании на коньках, полете в воздухе и т. д.)» [16, с. 1272 стб. 2]. Особое значение приобретает тот факт, что лирический герой начинает путешествие будучи неподвижным: отказ от движения свойственного реальному миру т. е. «прекращение бега» манифестирует изменение хронотопа, ключевыми характеристиками которого выступают непознаваемость и способность усиливать чувственные влечения.

Непознаваемость онейрического хронотопа и его глубинное соответствие иному миру с самого начала актуализируется через парафразы: «Не месяц — длинное бельмо... // не звезды — канарейки ночи» [10, с. 130].

Лирический герой стремится к постижению внутренней сути, фокусируя взгляд на обстановке. Возникает кинематографическая перспектива: «крупный план» строится благодаря переходу от предмета к предмету, однако всматривание не приносит

желаемых результатов. Художественные приемы, использованные для описания младенцев, только усиливают негативные коннотации. Овеществление младенцев и приписывание им териоморфных характеристик, актуализирует мифологические представления о тождестве человека, предмета и животного, а также свидетельствует о том, что онейрическая логика развития сюжета базируется прежде всего на чувственном переживании и оказывается тесным образом связана с бессознательным: «большие белые тела // едва покрыло одеяло, // они заснули как попало: // один в рубаше голубой // скатился к полу головой, // другой, застыв в подушке душной, // лежит сухой и золотушный, // а третий — жирный, как паук...» [там же. с.130–131].

По мнению И. Д. Ермакова, тотальный характер логики сна, проявляется в комбинировании и деконструкции образов, усвоенных человеком во время бедствования из различных сфер жизни: эмпирического опыта, искусства, коммуникации — и демонстрирует устойчивую связь между индивидуальным и коллективным бессознательным [17, с. 262–296].

С этой точки зрения весьма интересны эпитеты и сравнения, которыми Н. А. Заболоцкий «награждает» младенцев. Болезненность и чувственность младенцев усиливается посредством использования мотивов и принципов конструирования образа, характерных для модернистской литературы кон. XIX – нач. XX вв. Руки третьего младенца сравниваются «с живыми снастями», а сам он «корчится от страсти», явно не контролируя свои действия.

Усиление чувственной доминанты в изобразительном и словесном искусствах, интерес к феномену абулии и психического автоматизма, разрушение отношений часть целое являются ключевыми характеристиками искусства эпохи модерна [18]. В этом отношении интересно своеобразное использование мотива паука. Названный мотив впервые появляется в лирике Ш. Бодлера, аккумулируя широкий диапазон негативных переживаний: агрессия, скука, ужас, уныние. При этом нельзя не отметить двойственную природу мотива, который, с одной стороны, актуализирует чувственное влечение и агрессию, а с другой — демонстрирует бессмысленность существования и тоску лирического героя.

В русской литературе мотив паука имеет устойчивое словесное оформление и набор репрезентантов. Так, негативная коннотация паучьего мотива, связанная с агрессией и чувственным влечением, в основном, маркирует тексты символистов. Отметим интересную деталь: в романах Андрея Белого паук часто отождествляется с вампиром. Этот синтетический образ приобретает символическое значение: паук-вампир управляет индивидуальной судьбой героя, встраивая ее в контекст эпохи, и усугубляет проявления зла в мире. Несколько позже Андрей Белый непосредственно отождествит город с огромным пауком в ряде критических статей. Ключевой образ статьи А. А. Блока «Безвременье» — гигантская паучиха — демонстрирует иной вектор осмысления паучьих мотивов в отечественной литературе.

Уместно предложить, что, актуализация обстоятельственных значений названного мотива апеллирует к традиции, представленной в творчестве Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и К. К. Случевского, для которых важен не столько образ паука, сколько тягостное чувство тоски, возникающее при соприкосновении с паутиной или нахождении в замкнутом пространстве (см.: сон Свидригайлова).

Несмотря на различия словесного оформления мотива паука для нас принципиальна связь данного мотива с городским топосом и негативными переживаниями, которые варьируются в диапазоне от «черной тоски» и безысходности до неконтролируемой страсти и агрессии. Мы полагаем, что особенности использования Н. А. Заболоцким паучьего мотива продолжают традицию русского символизма и в тоже время указывает на ее содержательное переосмысление. Сходство

с пауком является атрибутом не всех младенцев, а только лишь третьего, следовательно, оно не может быть прочитано как символ. Глубинное содержание указанного эпизода обнаруживается благодаря принципу мифологического тождества «все во всем», позволяющему варировать спектр художественных приемов, тем самым способствуя усилению эмоционального переживания и репрезентации авторского переосмысления традиционных мотивов.

Сны третьего младенца — еще один ключ к пониманию особенностей индивидуального переосмысления Н. А. Заболоцким ключевых мотивов романтизма и символизма. Погоня за «призрачными подругами» отсылает нас к характерным для романтической традиции образам сальфид и в то же время траверсирует мотив прекрасной дамы. Действия младенца подчинены чувственному влечению — таких «прекрасных дам» может быть сколько угодно и отличительных признаков они не имеют. Онейрический хронотоп конструируется посредством традиционного романтического приёма «сон во сне», отсылающего к творчеству Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана и Г. фон Клейста. Характерно, что такие сны в большинстве случаев демонстрируют тёмные стороны личности и маркируют подчинение героя силам зла, апеллируя к чувственным желаниям [19, с. 221–240].

Предметный мир стихотворения не менее интересен. Контаминации предмета и образа, связанного с Ветхозаветной традицией свидетельствуют об агрессии, характерной для онейрического пространства. При этом негативные эмоции вызывает не сама контаминация, а следующее затем травестийное переосмысление образов и мысль о том, что библейская традиция оказывается не связана с истиной и не способна обеспечить познание окружающего мира, тем самым ставя под сомнение его безопасность: «Там шкаф глядит царем Давидом — // он спит в короне, толстопуз; // кушетка Евой обернулась — // она — как девка в простыне» [10, с. 130].

В контексте рассмотрения онейропоэтики ранних стихотворений Н. А. Заболоцкого нельзя не заметить своеобразное переосмысление мотива лампы в последней строфе. Для русской поэзии XIX в. лапа — поэтический топос, маркирующий безопасное пространство. Вторая не менее важная функция лампы — усиление эмоционального переживания и обеспечение контакта между лирическим героем и его невидимым собеседником «соседом». Такое общение без слов позволяет углубить рефлексию лирического героя, актуализирует эмоциональное переживание и заключает в себе возможность преодоления романтического солипсизма через построение диалога в том числе с использованием визуальных приемов [20, с. 20–22]. В стихотворениях, традиционно называемых молитвами, лампа превращается в лампаду, а собеседником поэта оказывается Бог, при этом усиливается медиативная сторона лирического произведения.

Лампада и лампа могут быть отождествлены как инварианты мотива — источник света. Многочисленные упоминания света в Библии, связаны прежде всего с божественной властью и созидательной способностью, в то же время свет маркирует индивидуальное переживание контакта с богом и приобщение к истине [21]. В Древнерусской литературе свет также непосредственно связан с истиной и богопознанием, о чем свидетельствуют труды исихастов. Актуализация взаимосвязи света и власти происходит в XVII–XVIII вв. с подачи Семииона Полоцкого, который отождествляет царя и Христа-солнце. Указанную тенденцию перенимает Ломоносов, однако вместо Христа у него фигурирует «светило», «дневное светило», играющее роль эвфемизма по отношению к монарху и выступающее как инструмент преобразования действительности и обязательное условие познания. Таким образом, мотив солнца переосмысливается в контексте установок эпохи Просвещения. Затем происходит разделение: свет как атрибут власти сопровождает официальную риторику и

панегирические жанры. а свет в качестве инструмента, обеспечивающего самопознание, общение с богом и актуализирующей медитативную потенцию стихотворения, оказывается важным мотивом поэзии «золотого века».

Однако в стихотворении Н. А. Заболоцкого лампа не может наполнить светом окружающий мир, а лирический герой оказывается изолирован в пространстве гротескного сна, о чем свидетельствует травестийное отождествление лампы с мотивом голубя, который обычно ассоциируется с надеждой, и разрушение иерархии, в результате чего лампа уподобляется «простой стамеске»: «И лампа медная в окне, как голубок веселый Ноев, — едва мерцает, мрак утроив, с простой стамеской наравне» При этом важную роль в создании образа лампы играет материал, из которого она сделана. Согласно античной мифологии, медь — один из атрибутов Афродиты — традиционно связывалась с чувственным влечением и выступала «земным аналогом планеты Венеры» [22, с. 165]. Таким образом, необычная роль лампы в стихотворении обусловлена синтезом античной и христианской традиций в рамках узнаваемого образа.

Отождествление мотивов в пространстве сна и невозможность диалога усиливается, если принять во внимание функции стамески, которая выступает как центр инобытийного пространства и как сакральный предмета, аккумулирующий сон, который заполняет пространство комнат «А там — за черной занавеской, во мраке дедовых времен, старик-отец, гремя стамеской, премудрости вкушает сон» Показательно, что место в котором располагается стамеска, отделено как пространственной так и временной дистанцией, а мифический первопредок (старик-отец) лишен атрибутов власти и также находится под воздействием сна. Именно поэтому мы склонны рассматривать «сон премудрости» в ироническом ключе и отождествлять его с традицией волшебной сказки (см. сказки о спящих богатырях)

В заключении отметим, что анализ стихотворений позволил выявить третью функцию онейрических мотивов ранней лирике Н. А. Заболоцкого. Помимо названных выше сюжетогенной и хронотопической, обращает на себя внимание стремление вызвать у читателя сильное эмоциональное переживание: поэт, воссоздает «физиологическое восприятие сна: дрожание, пульсацию, спонтанные сдвиги» [8, с. 155]. Система художественных приемов, использованная в стихотворении, непосредственно апеллирует к эмоциональной сфере читателя посредством создания многозначных динамических образов, тем самым разрушая логические барьеры и вводя рецепиента в некое изменённое состояние сознания.

Таким образом, мотив сна ранней лирике может быть охарактеризован с нескольких точек зрения. В художественном тексте названный мотив определяет логику развития сюжета и эмоциональное содержание, а также функционирует в качестве хронотопа. С точки зрения индивидуальной авторской поэтики мотив сна выявляет особенности творческого переосмысления философско-эстетических воззрений ОБЭРИУ и его стремление передать непосредственное ощущение сна поэтическими средствами, сформировав у читателя особое восприятие. В тоже время особенности использования указанного мотива в ранней лирике Н.А. Заболоцкого демонстрируют устойчивые связи между искусством романтизма и модернизмом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: / пер. с фр Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — 616 с.
2. История частной жизни Т. 4.: От Великой французской революции до I Мировой войны / пер. с франц. Д. Панайотти. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 672 с. (Серия «Культура повседневности»).

3. Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного-2. История и эволюция динамической психиатрии. Психотерапевтические системы конца XIX — первой половины XX века/ пер. с англ. В.В. Зеленского. — М.: Академический проект, 2018. — 617 с. — (Психологические технологии).
4. Heinz Politzer/ Arthur Schnitzler: The Poetry of Psychology // MLN, Vol. 78, No. 4, German Issue (Oct., 1963), pp. 353–372
5. Силантьев И. В. Теория мотива и проблемы мотивного анализа. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2024. — 368 с. — (Язык. Семиотика. Культура.)
6. Ханзен-Лёве О. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм / пер. с нем. С. Броммер, А. Ц. Масевича и А. Е. Барзаха. — СПб.: «Академический проект», 1999. — 512 с. (Серия «Современная западная русистика», т. 20).
7. Белый, Андрей. Петербург: роман в восьми главах с прологом и эпилогом — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Наука, 2004. — 699 с. (Литературные памятники / Российская акад. наук).
8. Громов А. Е. Сюрреалистический язык снов: символизм сновидений в зарубежном авангардном кино 20–30-х годов XX века // Общество: философия, история, культура. 2025. № 7. С. 150–157.
9. Странник О. Сон разума или Иная реальность. М.: — 2016. — 580 с.
10. Заболоцкий Н.А. Столбцы — М.: Наука, 2020. — 531 с. (Литературные памятники / Российская акад. наук).
11. Сарабьянов, Д. В Модерн. История стиля — М.: Изд-во АСТ, 2025. — 240 с. — (исследование. Большая подарочная книга).
12. МАХОВ А. Е. HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. — Москва: Intrada, 2006. — 416 с.
13. Губайдуллина А. Н. Поэзия Федора Сологуба (Принципы воплощения авторского сознания): дис. ... канд. филол. наук — Томск, 2003. — 217 с.
14. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. Т. 2: К-Я / Гл. ред. С.А. Токарев. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — 719 с.
15. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. / Отв ред. С. М. Толстая — Изд. 2-е. М.: Международные отношения, 2002. — 512 с.
16. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. проф. Л. И. Скворцова. — 28 е изд., перераб. — Москва: Мир и Образование, 2019. — 1376 с. — (Новые словари).
17. Ермаков, И. Д. Психоанализ литературы: Пушкин. Гоголь. Достоевский. — М.: Новое лит. обозрение, 1999. — 509 с. (Серия "Филол. наследие").
18. James M. Smith. Concepts of Decadence in Nineteenth-Century French Literature // studies in Philology, Vol. 50, No. 4 (Oct., 1953), pp. 640–651.
19. Кривонос В. Ш. Повести Гоголя: Пространство смысла: моногр. — М.: Флинта, 2023. — 420 с.
20. Ляпина Л. Сенсорная поэтика в русской литературе XIX века опыт изучения. — Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. — [2], 169 с.
21. Свет // Азбука веры: <https://azbyka.ru/svet> [сайт]. — 2005. — URL: <http://> (дата обращения: 22.10.2025). Режим доступа: открытый ресурс.
22. Бидерманн Г. Энциклопедия символов / пер. с нем. Свенцицкой И. С. — М.: Республика, 1996. — 335 с.

Поступила в редакцию 14.11.2025 г.

S. P. Osheiko

THE MOTIF OF DREAM IN THE EARLY LYRICS OF N. A. ZABOLOTSKY

This article examines the functioning of the dream motif in N.A. Zabolotsky's early poetry from the perspective of its plot-generating and chronotopic potential. The relevance of this study stems from the continuing interest in the work of OBERIU representatives in the context of modernist literature studies.

The poems "The Signs of the Zodiac Are Fading" and "Figures of Sleep" serve as the research material. The study utilized a motif analysis method, which allowed us to characterize the relationship of the dream motif with other key motifs and identify its semantics at the paradigmatic and syntagmatic levels of the poems. The use of intertextual and intermedial analysis methods helped clarify the mechanisms and methods for reinterpreting Romantic, Symbolist, and folkloric traditions in the context of N.A. Zabolotsky's early work. Particular attention was paid to elucidating the chronotopic and plot-generating potential of the dream motif, taking into account N.A. Zabolotsky's individual poetics.

The study revealed that the key role of the dream motif in constructing the chronotope and plot of a lyrical work, as well as its ability to actualize the author's individual poetics, is determined by the polysemantic

nature of this motif, which, on the one hand, is a powerful tool for actualizing intertextual and intermedial connections and, at the same time, refers to a mythological context.

Key words: N. A. Zabolotsky, dream, motif, plot, chronotope.

Ошейко Сергей Петрович.

Новосибирский государственный университет,
г. Новосибирск, РФ.

Магистрант.

E-mail: s.osheiko@g.nsu.ru

Osheiko Sergey Petrovich.

Novosibirsk State University, Novosibirsk, R. F.

Undegraduat student

E-mail: s.osheiko@g.nsu.ru

Шатин Юрий Васильевич.

Новосибирский государственный университет,
г. Новосибирск, РФ.

Доктор филологических наук.

Доцент кафедры теории и истории литературы.

E-mail: shatin08@rambler.ru

Shatin Yuri Vasilievich.

Doctor of Philological Sciences.

Novosibirsk State University, Novosibirsk, R F.

Associate Professor of the Department of Theory and
History of Literature.

E-mail: shatin08@rambler.ru